

Laboratórna Diagnostika, XXVI, 2, 2021: 67–73

STATÍNY A FIBRÁTY V LIEČBE DYSLIPOPROTEINÉMIE U LIEČENÝCH HYPERTONIKOV

STATINS AND FIBRATES IN THE TREATMENT OF DYSLIPOPROTEINEMIA IN PATIENTS WITH TREATED HYPERTENSION

Oravec Stanislav, Potočárová Mária, Kováčová Eva, Bulas Jozef

I. Interná klinika LFUK a UNB Staré Mesto, Bratislava

e-mail: stanislav@yahoo.com

pôvodná práca

SÚHRN

Analýza rizikových faktorov rozvoja aterosklerotického poškodenia ciev u osôb s ochorením kardiovaskulárneho systému patrí k dennej rutine ošetrojúceho lekára, ktorý individuálne nastavuje liečbu s cieľom jej optimalizácie pre konkrétnu rizikovú osobu.

Porucha metabolizmu lipoproteínov, spojená so zvýšenou koncentráciou cholesterolu, triacylglycerolov a aterogénnych lipoproteínových subfrakcií, včítane malých denzných LDL, je indikáciou pre liečbu hypolipidemiakami. Liečba statínmi a fibrátmi účinne dokáže znížiť koncentráciu lipidov a lipoproteínov v krvi, a tým znížiť kardiovaskulárne riziko postihnutých osôb. Hypolipidemiká typu statíny a fibráty – ako dokazujú aj výsledky predkladanej klinickej štúdie – má stále prvotné miesto v liečbe degeneratívnych poškodení srdca a ciev. Liečbu statínmi je potrebné indikovať pri hypercholesterolémii prípadne pri kombinovanej hyperlipo-proteinémii a liečbu fibrátmi, včítane odporúčenia zmeny diétného režimu indikujeme pri zvýšenej hladine triacylglycerolov v krvi.

Kľúčové slová: dyslipoproteinémia, artériová hypertenzia, statíny, fibráty, aterogénny lipoproteínový profil, malé denzné LDL, malé HDL

ABSTRACT

Analysis of risk factors for the development of a degenerative atherosclerotic injury of vessels in subjects with cardiovascular diseases, belongs to the daily routine work of physician, who according to the results adjusts a treatment for everyone risk person individually.

An impairment of lipoprotein metabolism characterized by increased concentration of cholesterol, triglycerides, lipoprotein(a) and atherogenic lipoprotein subfractions, including small dense LDLs (sdLDL) in blood, is the indication for treatment with hypolipidemics. Treatment with statins and fibrates is effective in reducing the levels of lipids and lipoproteins in the blood, thereby reducing the risk of people at higher cardiovascular risk.

Treatment with statins and fibrates—according to the results of our clinical study—has till now one of the first places in the treatment of degenerative damages of heart and vessels. Statins for treatment of hypercholesterolemia resp.combined hyperlipidemia, and fibrates together with a dietary recommendations there, where the triglycerides become higher.

Key words dyslipoproteinemia, arterial hypertension, statins, fibrates, atherogenic lipoprotein profile, small dense LDL, small HDL

ÚVOD

Najčastejšie rizikové faktory vzniku srdcovo-cievnych ochorení predstavujú artériová hypertenzia a hyperlipoproteinémia. Oba rizikové faktory sú ovplyvniteľné a cieľom liečby je odstránenie ich negatívneho vplyvu na zdravotný stav postihnutej osoby, resp. zníženie negatívneho vplyvu. Podcenenie nutnosti liečby dyslipoproteinémie a artériovej hypertenzie v neindikovaní liečby terapeutom, nedostatočnom manažmente liečby, ale aj zlej compliance liečby zo strany pacienta (T o t h, 2016), môže mať fatálne dôsledky pre postihnutú osobu (I k e z a k i a kol., 2021). Pri liečbe hyperlipoproteinémie a artériovej hypertenzie je potrebné určiť komplexný liečebný postup, akým je zmena stravovacích návykov, zmena životného štýlu a správny výber farmakologickej liečby. Optimálna hypolipidemická liečba v kombinácii s antihypertenzívnou liečbou účinne znižuje kardiovaskulárne riziko, incidencia náhlych koronárnych a cerebrálnych príhod a zlepšuje prognózu liečenej a klinicky sledovanej osoby (D u k á t a kol., 2012).

Porucha metabolizmu lipoproteínov, spojená so zvýšenou koncentráciou cholesterolu, triacylglycerolov, lipoproteínu (a), aterogénnych lipoproteínových subfrakcií, vrátane malých denzných LDL (mdLDL), je indikáciou pre liečbu hypolipidemikami. Liečba statínmi a fibrátmi účinne dokáže znížiť koncentráciu lipidov a lipoproteínov v krvi, a tým znižovať kardiovaskulárne riziko postihnutých osôb (O r a v e c a kol., 2014; O r a v e c a kol., 2015; D u r a n a kol., 2020).

Liečba hypolipidemikami: statínmi a fibrátmi – ako dokazujú aj výsledky predkladanej klinickej štúdie – má stále prvé miesto v liečbe degeneratívnych aterosklerotických poškodení srdca a ciev (O k o p i e n a kol., 2017; O k o p i e n a kol., 2018).

V našej klinickej štúdií sa liečili hypertenzí, u ktorých pretrvávala dyslipoproteinémia hypolipidemikami: statínmi a fibrátmi. Cieľom práce bolo porovnať účinok statínovej liečby a liečby fibrátmi. Všeobecne je známa indikačná oblasť pre liečbu statínmi a fibrátmi pri poruchách metabolizmu lipidov (V a l l e j o - V a z a kol., 2018; M a c h a kol., 2020). V klinickej práci sa viac indikuje liečba statínmi, chápaná často ako univerzálna liečba, hoci hypertriacylglycerolémia by sa mala liečiť skôr fibrátmi. Klinické štúdie hodnotiace benefit liečby fibrátmi u pacientov s izolovanou hypertriacylglycerolémiou, ale aj s kombino-

vanou hyperlipoproteinémiou sú málo zastúpené. Prepojenie metabolizmu triacylglycerolov s tvorbou aterogénnych mdLDL, kde fibráty modulujú tvorbu mdLDL tým, že znižujú koncentráciu triacylglycerolov v krvi, je známou skutočnosťou, na ktorú sa v klinickej praxi, žiaľ, zabúda (W a t t s, C h a n, 2020). Z pochopenia prepojenia metabolizmu sacharidov a lipidov, ako aj patomechanizmov pri tvorbe lipoproteínov bohatých na triacylglyceroly, malých denzných LDL a ďalších aterogénnych subpopulácií lipoproteínov, by mohli profitovať nielen klinici – terapeuti skvalitňovaním svojich liečiteľských schopností, ale predovšetkým pacienti s ochoreniami kardiovaskulárneho systému: diabetici, osoby s nadváhou, pacienti s artériovou hypertenziou a osoby s metabolickým syndrómom. Stalo by sa to vtedy, ak by sa liečba zameraná na znižovanie hladiny sdLDL – silne aterogénnej lipoproteínovej subfrakcie – stala závažným liečebným postupom pre ošetrovúcich lekárov (O r a v e c a kol., 2019).

Pacienti

Do súboru pacientov s liečenou artériovou hypertenziou a hyperlipoproteinémiou bolo zaradených 300 osôb. Z nich kontrolnú skupinu tvorilo 56 pacientov. Títo boli liečení na artériovú hypertenziu a v čase štúdie boli normotenzní, s priemernými hodnotami krvného tlaku (TK) 125/80 torr a s hodnotami lipidových parametrov v rámci referenčných hodnôt. Kontrolnú skupinu tvorilo 23 mužov vo veku 56 ± 6 rokov a 33 žien vo veku 59 ± 6 rokov.

112 pacientov s preliečenou artériovou hypertenziou a s hyperlipoproteinémiou (HLP) bolo liečených statínmi: 50 mužov vo veku 55 ± 8 rokov a 62 žien vo veku 58 ± 8 rokov. Pri testovaní boli normolipemickí a normotenzní.

70 pacientov s preliečenou artériovou hypertenziou a s kombinovanou HLP bolo liečených fibrátmi: 33 mužov vo veku 53 ± 8 rokov a 37 žien vo veku 56 ± 8 rokov. Pri testovaní pacientov boli normolipemickí a normotenzní.

Ďalšiu skupinu pacientov s liečenou artériovou hypertenziou tvorilo 62 osôb: 22 mužov vo veku 60 ± 8 rokov a 40 žien vo veku 66 ± 8 rokov. U nich sa artériová hypertenzia upravila antihypertenzívnou liečbou na hodnoty TK 127/80 torr. Indikovanú hypolipidemickú liečbu tieto osoby pre vedľajšie nepriaznivé účinky netolerovali, a od hypolipidemickej liečby sa v ďalšom upustilo. V čase testovania boli títo pacienti – 62 osôb – normotenzní, pretrvávala hyperlipoproteinémia a ani dietetické odporúčania neboli na úpravu HLP dostatočne účinné.

Liečba artériovej hypertenzie bola založená na antagónistoch osi renin-angiotenzín-aldosterón (sartany a inhibítory ACE) v kombinácii s antagonistami kalciového kanála (prevažne amlodipín) a v prípade potreby doplnená o in-dapamid.

Pre liečbu hyperlipoproteinémie sa odporučili statíny a fibráty: atorvastatin 40 mg/deň, alternatíva simvastatin 40 mg/deň, alebo fenofibrát v dávke 160 mg, resp. 215 mg/deň.

Informovaný súhlas s účasťou v klinickej štúdii deklarovali všetky testované osoby.

Štatistické vyhodnotenie sa vykonalo nepárovým študentovým *t*-testom. Za signifikantnosť v rozdieloch porovnávaných parametrov sa deklarovala hodnota $p < 0.05$.

METÓDY ANALÝZY

Celkový cholesterol a triacylglyceroly sa analyzovali enzymatickou CHOD-PAP metódou (fa Roche-Diagnostics, FRG). Analýza subpopulácií LDL a HDL sa vykonala elektroforetickou metódou delenia lipoproteínov na polyakrylamidovom géli (PAG): Lipoprint LDL System (H o e f n e r a kol., 2001) a Lipoprint HDL System (M o r a i s a kol., 2003), fa Quantimetrix, Ca, USA.

VÝSLEDKY

Tab. 1. Porovnáva sa koncentrácia sledovaných lipidových a lipoproteínových parametrov medzi skupinou, ktorá sa liečila statínmi a skupinou pacientov s neliečenou HLP. Všetky sledované lipidové a lipoproteínové

parametre v skupine liečených statínmi poklesli oproti hodnotám pacientov s neliečenou HLP vysoko signifikantne ($p < 0.002...p < 0.0001$). Výsledky potvrdzujú vysokú účinnosť liečby statínmi. V liečenej skupine výrazne klesla aj koncentrácia LDL1 – ateroprotektívnej LDL subfrakcie a mierne klesla koncentrácia – ateroprotektívnej HDL.

Tab. 2. V skupine neliečenej HLP liečba fibrátmi znižuje koncentráciu IDL3 ($p < 0.0001$), subpopuláciu LDL1 ($p < 0.001$) a HDL ($p < 0.0001$). Fibráty v našej štúdii nesignifikantne znižujú koncentráciu triacylglycerolov, VLDL, celkového cholesterolu, celkového LDL a mdLDL, čo možno hodnotiť ako slabý hypolipidemický účinok liečby fibrátov v našej štúdii.

Tab. 3. Porovnávajú sa lipidové parametre normolipemickej kontrolnej skupiny s neliečenou skupinou hyperlipoproteinemikov. Koncentrácia ateroprotektívnej LDL1 subpopulácie v skupine neliečených hyperlipoproteinemikov je prekvapivo vysoká a je signifikantne vyššia ($p < 0.0001$), než v kontrolnej normolipemickej skupine. U všetkých sledovaných parametrov zisťujeme signifikantné rozdiely v koncentrácii lipidov a lipoproteínových subpopulácií u hyperlipoproteinemikov a normolipemickej kontroly ($p < 0.01...p < 0.0001$).

Tab. 4. V skupinách testovaných osôb sú uvedené hodnoty sérových lipidov a lipoproteínov pri liečbe statínmi porovnávané s normolipemickou kontrolnou skupinou. Ide o ilustračnú tabuľku, ktorá ukazuje, že liečba statínmi účinne znižuje koncentrácie lipoproteínových parametrov k hodnotám v kontrolnej skupine normolipemikov. Pri LDL1 subpopulácii je pokles koncentrácie ešte výraznejší a koncentrácia LDL1 nižšia ($p < 0.0001$), než v skupine neliečenej normolipemickej kontroly.

Tab. 1. Súbor pacientov po liečbe statínmi (n = 112) v. s. pacienti s neliečenou hyperlipoproteinémiou (n = 62)

VLDL	IDL1	IDL2	IDL3	LDL1	LDL2	mdLDL	HDL	T-chol.	T-LDL	TAG
[mmol/l ± SD]										
Neliečená HLP, n = 62										
0.91 ± 0.25	0.74 ± 0.21	0.44 ± 0.14	0.59 ± 0.22	1.42 ± 0.36	0.84 ± 0.43	0.17 ± 0.17	1.42 ± 0.43	6.53 ± 0.64	4.20 ± 0.65	1.84 ± 1.21
Th-Statíny, n = 112										
0.70 ± 0.25	0.52 ± 0.16	0.29 ± 0.10	0.39 ± 0.16	1.00 ± 0.31	0.41 ± 0.22	0.02 ± 0.02	1.24 ± 0.32	4.60 ± 0.77	2.65 ± 0.57	1.40 ± 0.80
HLP v. s. statíny										
$p < 0.0001$							$p < 0.002$	$p < 0.0001$		$p < 0.001$

Tab. 2. Súbor pacientov liečených fibrátmi (n = 70) v. s. pacienti s neliečenou hyperlipoproteinémiou (n = 62)

VLDL	IDL1	IDL2	IDL3	LDL1	LDL2	mdLDL	HDL	T-choL.	T-LDL	TAG
[mmol/l ±SD]										
Neliečená HLP, n = 62										
0.91 ± 0.25	0.74 ± 0.21	0.44 ± 0.14	0.59 ± 0.22	1.42 ± 0.36	0.84 ± 0.43	0.17 ± 0.17	1.42 ± 0.43	6.53 ± 0.64	4.20 ± 0.65	1.84 ± 1.21
Th-Fibráty, n = 70										
0.96 ± 0.33	0.69 ± 0.26	0.41 ± 0.14	0.45 ± 0.15	1.19 ± 0.39	1.00 ± 0.40	0.15 ± 0.15	1.10 ± 0.28	6.13 ± 1.53	4.08 ± 1.23	1.69 ± 0.49
HLP v. s. fibráty										
ns	ns	ns	p < 0.0001	p < 0.00	p < 0.03	ns	p < 0.0001	ns	ns	ns

Tab. 3. Súbor pacientov s normolipémiou – kontrolná skupina (n = 56) v. s. pacienti s neliečenou hyperlipoproteinémiou (n = 62)

VLDL	IDL1	IDL2	IDL3	LDL1	LDL2	mdLDL	HDL	T-Chol.	T-LDL	TAG		
[mmol/l ± SD]												
Neliečená HLP, n = 62												
0.91 ± 0.25	0.74 ± 0.21	0.44 ± 0.14	0.59 ± 0.22	1.42 ± 0.36	0.84 ± 0.43	0.17 ± 0.17	1.42 ± 0.43	6.53 ± 0.64	4.20 ± 0.65	1.84 ± 1.21		
Kontrola, n = 56												
0.66 ± 0.19	0.55 ± 0.14	0.27 ± 0.08	0.43 ± 0.15	1.20 ± 0.26	0.43 ± 0.27	0.03 ± 0.03	1.21 ± 0.27	4.79 ± 0.50	2.90 ± 0.43	1.27 ± 0.56		
HLP v. s. kontrola												
p < 0.0001							p < 0.01		p < 0.0001		p < 0.003	

Tab. 4. Súbor pacientov po liečbe statínmi (n = 112) v. s. kontrolná skupina (n = 56)

VLDL	IDL1	IDL2	IDL3	LDL1	LDL2	mdLDL	HDL	T-choL.	T-LDL	TAG
[mmol/l ±SD]										
Th-Statíny, n = 112										
0.70 ± 0.25	0.52 ± 0.16	0.29 ± 0.10	0.39 ± 0.16	1.00 ± 0.31	0.41 ± 0.22	0.02 ± 0.02	1.24 ± 0.32	4.60 ± 0.77	2.65 ± 0.57	1.40 ± 0.80
Kontrola, n = 56										
0.66 ± 0.19	0.55 ± 0.14	0.27 ± 0.08	0.43 ± 0.15	1.20 ± 0.26	0.43 ± 0.27	0.03 ± 0.03	1.21 ± 0.27	4.79 ± 0.50	2.90 ± 0.43	1.27 ± 0.56
Statíny v. s. kontrola										
p < 0.0001								p < 0.01		

Tab. 5. HDL subpopulácie v súbore pacientov liečených statínmi (n = 112) v.s. kontrola (n = 56)

Subpopulácie HDL [mmol/l]	Pacienti liečení statínmi n = 112	Kontrola n = 56	Pacienti liečení statínmi v.s. kontrola
Large HDL	0,45	0,44	n.s.
Intermediate HDL	0,61	0,64	n.s.
Small HDL	0,15	0,15	n.s.

Tab. 6. HDL subpopulácie v súbore neliečenej hyperlipoproteinémie (n = 62) v.s. kontrola (n = 56)

Subpopulácie HDL [mmol/l]	Pacienti – neliečená HLP n = 62	Kontrola n = 56	Pacienti liečení statínmi v.s. kontrola
Large HDL	0,52	0,44	n.s.
Intermediate HDL	0,71	0,64	0,02
Small HDL	0,20	0,15	0,005

Tab. 7. HDL subpopulácie v súbore pacientov liečených statínmi (n = 112) v.s. neliečená hyperlipoproteinémia (n = 62)

Subpopulácie HDL [mmol/l]	Pacienti liečení statínmi n = 112	Pacienti – neliečená HLP n = 62	Pacienti liečení statínmi v.s. neliečená HLP
Large HDL	0,45	0,52	n.s.
Intermediate HDL	0,61	0,71	0,0001
Small HDL	0,15	0,20	0,0001

HDL subpopulácie analyzované systémom Lipoprint HDL

Pri analýze subpopulácií HDL, majú small (malé) HDL najvyššiu koncentráciu 0.20 mmol/l v neliečenej skupine hyperlipoproteinemikov s aterogénnou lipoproteínovou konšteláciou, čo relativizuje ateroprotektivitu small HDL t. j. HDL3 subfrakcie a pripisuje jej nie ateroprotektívne vlastnosti (Tab.6, Tab.7).

Statíny účinne znižujú koncentráciu small HDL na úroveň small HDL v kontrolnej normolipemickej skupine 0.15 mmol/l ($p < 0.0001$) (Tab. 5, Tab. 6, Tab. 7).

DISKUSIA

Monitorovanie rizikových parametrov ochorení kardiovaskulárneho systému (KVS) u osôb s diagnostikovaným ochorením srdca a ciev (H o o g e v e e n a kol., 2014) je už rutinnou prácou klinikov, ktorou dokážu optimalizovať a individuálne nastaviť liečbu pacienta. K liečbe hypercholesterolémie a kombinovanej hyperlipoproteinémie sa odporúčajú statíny, k liečbe hypertriacylglycerolémie fibráty. Pri kombinovanej hyperlipoproteinémii sa menej často indikuje liečba fibrátmi, hoci fibráty znižujú

nielen hladinu triacylglycerolov, ale aj koncentráciu mdLDL a čiastočne aj celkového cholesterolu. Pri sledovaní účinnosti hypolipidemickej liečby je optimálne sledovať hladinu celkového cholesterolu, LDL- a HDL-cholesterolu, triacylglycerolov, ale aj aterogénnych lipoproteínov. Predstavuje to nové možnosti posúdenia kardiovaskulárneho rizika pacienta a účinnosť hypolipidemickej liečby. Ide predovšetkým o určovanie koncentrácie malých denzných LDL (mdLDL) a malých HDL častíc (J o h a n e s s e n a kol., 2021; S a m p s o n a kol., 2021; H i r a n o a kol., 2021).

Liečba statínmi a fibrátmi – ako dokazujú aj výsledky predloženej štúdie – má stále prvotné miesto v liečbe dyslipoproteinémie u pacientov s kardiovaskulárnym ochorením. (K a t s i k i a kol., 2013; K o m y i a a kol., 2021; R o s e n b l i t 2019; M a c h a kol., 2020). Precizovať ich indikáciu a individuálne upravovať ich dávkovanie, je tým dôležitým benefitom, ktorý lekár pacientovi poskytuje. Monitorovanie hladiny aterogénnych lipoproteínových subpopulácií v krvi pacienta, akými sú malé denzné LDL a malé HDL (K a s k o a kol., 2014) poskytuje navyš klinicko presnejšie informácie o tom, ako optimalizovať liečbu a znižovať reziduálne riziko.

Naša klinická štúdia prináša informácie o tom, že cieľená hypolipidemická liečba znižuje koncentráciu celkového cholesterolu a LDL-cholesterolu. Navyš sa zistil pokles koncentrácie HDL v sére, čo nie je optimálnym prínosom statínovej liečby v našej štúdii. Statíny tiež, signifikantne znižujú ($p < 0.0001$) koncentráciu subfrakcie LDL1 (Tab. 1, Tab. 3, Tab. 4). Diskusia ostáva otvorená, či aj zníženie koncentrácie ateroprotektívnej LDL1 navodenej hypolipidemickou liečbou, je pre pacienta terapeutickým benefitom.

Liečba fibrátmi znížila hladinu triacylglycerolov, malých denzných LDL hoci sa očakávalo, že účinok liečby fibrátmi bude u sledovaných pacientov prenikavejší. Čiastočne to možno vysvetliť tým, že naši pacienti neboli diabetici.

U diabetikov sa prepojenie metabolizmu triacylglycerolov a patomechanizmy tvorby malých denzných LDL potvrdilo vo viacerých prácach. To napomáha k správnej interpretácii hypertriacylglycerolémie ako silného rizikového faktora rozvoja ochorenia kardiovaskulárneho systému (fibraty -PPAR receptor agonisti) (T e n e n b a u m, F i s h m a n, 2012; K o m y i a a kol., 2021).

Originálnym sledovaním v našej štúdii je zistenie, že v skupine neliečenej hyperlipoproteinémie je LDL1 subfrakcia výrazne zvýšená (Tab. 1, Tab. 2) a dokonca vyššia než v kontrolnej skupine. V kontexte tvorby ateroprotektívneho lipoproteínového spektra vyššia koncentrácia LDL1 v plazme predstavuje pre pacienta s dyslipoproteinémiou určitý benefit. Ak by sa u novo vyvíjaných hypolipidemík, podarilo odstrániť znižovanie koncentrácie LDL1 u liečených osôb, bol by to pre pacienta prínos liečby. Statíny znižujú koncentráciu mdLDL, čo je pozitívnym prínosom liečby. Pri fibrátoch sa tento optimálny terapeutický účinok na hladinu mdLDL (K a t s i k i a kol., 2013) potvrdil len čiastočne.

V skupine pacientov s neliečenou hyperlipoproteinémiou, sa potvrdila vysoká koncentrácia aterogénnych mdLDL, čo predstavuje negatívny prognostický index v zmysle akcelerácie ochorenia u neliečených hyperlipoproteinemikov (H i r a y a m a, M i i d a, 2012). Pri analýze subpopulácií HDL sa v tejto skupine zistila aj vysoká koncentrácia malých HDL ($p < 0,003$), čo prispieva k poznaniu nie ateroprotektívneho charakteru malých HDL = HDL3 subfrakcie (H i r a n o, 2016; K a s k o a kol., 2018).

LITERATÚRA

1. **Dukat, A., et al. (2012):** Size of low-density lipoprotein particles in patients after stroke. *Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej*, 122 (Suppl 1): 30—31. doi: 10.20452/pamw.1491.
2. **Duran, E. K., et al. (2020):** Triglyceride-Rich Lipoprotein Cholesterol, Small Dense LDL, and Incident Cardiovascular Disease. *Journal of the American College of Cardiology*, 5, 75(17), 2122—2135. doi: 10.1016/j.jacc.2020.02.059.
3. **Hirano, T. (2016):** Small dense LDL, HDL 2,3. *The Japanese Journal of Clinical Pathology*, 64(6), 636—642.
4. **Hirano, T., et al. (2021):** Metabolic Properties of Lowdensity Lipoprotein (LDL) Triglycerides in Patients with Type 2 Diabetes, Comparison with Small Dense LDL-Cholesterol. *Journal of Atherosclerosis and Thrombosis*. doi: 10.5551/jat.62789.
5. **Hirayama, S., Miida, T. (2012):** Small dense LDL: An emerging risk factor for cardiovascular disease. *Clinica Chimica Acta*, 414: 215—224. doi: 10.1016/j.cca.2012.09.010.
6. **Hoefner D. M., et al. (2001):** Development of a rapide quantitative method for LDL subfractions with use of the Quantimetrix Lipoprint LDL System. *Clinical Chemistry*, 472: 266—274. doi: 10.1093/clinchem/47.2.266.
7. **Hoogeveen, R. C., et al. (2014):** Small dense low-density lipoprotein-cholesterol concentrations predict risk for coronary heart disease: The Atherosclerosis Risk In Communities (ARIC) study. *Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology*, 34: 1069—1077. doi: 10.1161/ATVBAHA.114.303284.
8. **Ikezaki, H., et al. (2021):** Small Dense Low-Density Lipoprotein Cholesterol is the most Atherogenic Lipoprotein Parameter in the Prospective Framingham Offspring Study. *Journal of the American Heart Association*, 10(5), e019140. doi: 10.1161/jaha.120.019140.
9. **Johannesen, C. D. L., et al. (2021):** Apolipoprotein B and Non-HDL Cholesterol Better Reflec Residual Risk Than LDL Cholesterol in Statin-Treated Patients. *Journal of American College of Cardiology*, 2021, 77(11), 1439—1450.
10. **Kasko, M., et al. (2014):** High density lipoprotein profile in newly-diagnosed lower extremity artery disease in Slovak population without *diabetes mellitus*. *Neuroendocrinology Letters*, 35(6): 531—537.
11. **Kasko, M., Kasko, V., Oravec, S. (2018):** Would Janus' view on HDL be useful? *Bratislava Medical Journal*, 119(4): 245—248. doi: 10.4149/BLL_2018_046.
12. **Katsiki, N. (2013):** The Role of Fibrate Treatment in Dyslipidemia: An Overview. *Current Pharmaceutical Design*, 19(17): 3124—31. doi: 10.2174/1381612811319170020.
13. **Komyia, I. (2021):** Pemaifibrate decreases small, dense LDL, but increases LDL-C depending on baseline triglycerides and LDL-C in type 2 diabetes patients with hypertriglyceridemia: An observation study. *Lipids in Health and Disease*, 20(1). doi: 10.1186/s12944-021-01434-8.
14. **Mach, F., Baigent, C., Catapano, A. L., et al., ESC Scientific Document Grup (2020):** 2019 ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidemias: lipid modification to reduce cardiovascular risk. *Eur. Heart, J.*, 41(1): 111—188. doi: 10.1093/eurheartj/ehz 455.
15. **Morais, J., Neyer, G., Muniz, N. (2003):** Measurement and Distribution of HDL subclasses with the new Lipoprint HDL Method. *Abstract of the 55th Annual Meeting of the AACC*, Philadelphia, Pennsylvania, USA, July 20—24, 2003.
16. **Okopien, B., et al. (2017):** Fibrates in the management of

- atherogenic dyslipidemi Expert Review. *Cardiovascular Therapy*, 15(12), 913—921. doi: 10.1080/14779072.2017.1408410.
17. **Okopien B., et al. (2018):** Benefits and risks of the treatment with fibrates—a comprehensive summary. *Expert Rev. Clinical Pharmacology*, 11(11): 1099—1112. doi: 10.1080/17512433.2018.1537780.
18. **Oravec, S., et al. (2014):** Atherogenic versus non-atherogenic lipoprotein profiles in healthy individuals. Is there a need to change an approach to diagnosing dyslipidemia? *Current Medical Chemistry*, 21: 2892—2901. doi: 10.2174/0929867321666140303153048.
19. **Oravec, S., et al. (2015):** The Assessment of the Atherogenic Lipoprotein profile in Cardiovascular Diseases by Lipoprint System Analysis. In *Lipoproteins—from Bench to Bedside*, edited by Gerhard Kostner and Indumathi Chennamesetty, InTech, 87-11121. doi: 10.5772/60989.
20. **Oravec, S., et al. (2019):** Small dense LDL—an important part of the lipoprotein profile in individuals with impaired metabolism of lipoproteins. Comparison of two analytical procedures. *Neuroendocrinology Letters*, 40(4): 195—198.
21. **Oravec, S., et al. (2020):** Malé denzné LDL u osôb s poruchou metabolizmu lipoproteínov. *Laboratórna Diagnostika*, 25(2) pp. 43—46.
22. **Rosenblit, P. D. (2019):** Lowering Targeted Atherogenic Lipoprotein Cholesterol Goals for Patients at Extreme ASCVD Risk. *Current Diabetic Rep.*, 21: 19(12): 146. doi: 10.1007/s11892-019-1246-y.
23. **Sampson, M., et al. (2021):** A New Equation Based on the Standard Lipid Panel for Calculating small Dense Low-Density Lipoprotein-Cholesterol and Its Use as a Risk-Enhancer Test. *Clinical Chemistry*, 67:(7), 987—997. doi: 10.1093/clinchem/048.
24. **Tenenbaum, A., Fishman, E. Z. (2012):** Fibrates are an essential part of modern anti-dyslipidemic arsenal: spotlight on atherogenic dyslipidemia and residual risk reduction. *Cardiovasc. Diabetol.*, 2012: 11:125. doi: 10.1186/1475-2840-11-125.
25. **Toth, P. P. (2016):** Triglyceride-rich lipoproteins as a causal factor for cardiovascular disease. *Vascular Health and Risk Management*, 12: 171—83. doi: 10.2147/VHRM.S104369.
26. **Vallejo-Vaz, A. J. (2018):** Triglyceride-Rich Lipoprotein Cholesterol and Risk of Cardiovascular Events Among Patients Receiving Statin Therapy in the TNT Trial. *Circulation*, 2018, 21:138(8), 770—781. doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.117.032318.
27. **Watts, G. F. Chan, D. C. (2020):** Atherogenic Dyslipoproteinemia and Management of ASCVD: Will New Indices Untie the Gordon Knot? *J. American College of Cardiology*, 75(17), 2136—2139. doi: 10.1016/j.jacc.2020.03.032.